

试管名称： Tube-A-696

群体	颗粒数	%总数	%父群
● All Events	11095	100.00%	100.00%
● P1	10000	90.13%	90.13%
⊗ Q1-UR	1532	13.81%	15.32%
⊗ Q1-UL	165	1.49%	1.65%
⊗ Q1-LL	8112	73.11%	81.12%
⊗ Q1-LR	191	1.72%	1.91%
● P2	1650	14.87%	16.50%
● P3	1420	12.80%	14.20%